

**АБАЙ ҚҰНАНБАЙҰЛЫ: ФИЛОСОФИЯЛЫҚ МҰРА МЕН
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖАҢҒЫРУ**

Миралиева Диана Нұрмуханқызы

*Шыршық мемлекеттік педагогикалық университеті
Қазақ тілі және әдебиеті бағытының 3-курс студенті*

E-mail: diananurmuxan2@gmail.com

ORCID<https://orcid.org/0009-0002-4928-537X>

Сайфудинова Насиба Сейдрахымқызы

*Шыршық мемлекеттік педагогикалық университеті
Қазақ тілі және әдебиеті бағытының 3-курс студенті*

E-mail: tilshi44@gmail.com

ORCID<https://orcid.org/0009-0001-6461-1703>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15677694>

Аннотация: Бұл мақалада Абай Құнанбайұлының өмірі мен шығармашылығы, оның философиялық көзқарастары және діни дүниетанымының ерекшеліктері жан-жақты талданады. Ақынның тұлғалық ерекшеліктері мен ағартушылық қызметі, поэзия мен қара сөздеріндегі терең ойлар зерттеледі. Сонымен қатар, мақалада Абайдың дінді, ғылымды және адамгершілікті үйлестіретін көзқарастарының қазіргі қазақ қоғамындағы өзектілігі қарастырылады. Мақалада Абайдың өмірбаяны, шығармашылық мұрасы және оның философиялық идеяларының ұлттық сана қалыптастырудағы рөлі сипатталады.

Кілт сөздер: Абай Құнанбайұлы, философия, діни дүниетаным, шығармашылық, ағартушылық

Abstract: This article examines the life, creative heritage, and the philosophical ideas as well as the distinctive religious worldview of Abai Qunanbaiuly. It explores his profound insights on morality, justice, education, labor, and spirituality as reflected in his poetry and prose. The study also outlines Abai's biography, his contributions to Kazakh literature, and his efforts to integrate religious thought with scientific reasoning. His enduring legacy continues to influence contemporary thought and shape national consciousness.

Keywords: Abai Qunanbaiuly, Philosophy, Religious Worldview, Creativity, Enlightenment.

Кіріспе бөлім

Абай Құнанбайұлы қазақ әдебиеті мен мәдениетінің ұлы тұлғасы ретінде ғасырлар бойы өзінің даналығы мен ағартушылық қызметімен есте қалды. Оның өмірі мен шығармашылығы қазақ халқының рухани дамуына айтарлықтай әсер еткен. Абайдың поэзиясы мен қара сөздері терең философиялық ойлар мен адамгершілік қағидаттарға негізделген. Мақалада Абайдың қысқаша өмірбаяны, шығармашылық қызметі және оның діни-ғылыми көзқарастары талқыланады.

Негізгі бөлім

Абай Құнанбайұлы 1845 жылы қазіргі Шығыс Қазақстан облысында дүниеге келген. Оның әкесі – беделді би әрі болыс, ал анасы мен әжесі білімді және тәрбиелі адам болған. Жастайынан молда мен медресе білімін алған Абай орыс мектебінде оқып, батыс әдебиеті мен философиясымен танысқан. Бұл жағдай оның болашақта қазақ қоғамын ағартуға және жаңғыртуға деген ұмтылысын нығайтуға әсер еткен [Әуезов, 120-б.].

Абайдың шығармашылық мұрасы қазақ әдебиетінің ажырамас бөлігіне айналды. Оның поэзиясы мен қара сөздері терең философиялық ойларды, адамгершілік пен әділеттілік ұғымдарын насихаттайды. Ақынның шығармаларында білім, еңбек, руханият және ұлттық бірлік мәселелері кеңінен қозғалуда. Мысалы, оның «Ғылым таппай мақтанба», «Әсемпаз болма әрнеге» өлеңдері жастарды білімге, еңбекке және өз-өзін жетілдіруге шақырады. Сонымен қатар, қара сөздерінде Абай қоғамдағы надандықты сынап, адамды жан-жақты тәрбиелеуге үндейді [Нұрғали, 56-б.]. Абайдың поэзиясы мен қара сөздері – қазақ руханиятының қайнар көзі. Ақынның 170-тен астам өлеңі, 56 аудармасы және 45 қара сөзі бар. Оның шығармаларында адамгершілік, әділеттілік, білім мен ғылым, еңбекқорлық, ұлттық бірлік мәселелері кеңінен қозғалады. Абайдың 45 қара сөзі – қазақ қоғамын зерттеген философиялық трактат. Бұл еңбектерінде ол надандықты сынап, білім алудың, еңбек етудің маңыздылығын түсіндіреді. «Отыз сегізінші сөзінде» адамның рухани жетілу жолын сипаттап, «Он тоғызыншы сөзінде» адам мен жан, рух пен тән мәселелерін қарастырады.

Абайдың философиялық ойлары мен діни дүниетанымы оның шығармашылығының негізгі бағытын құрайды. Ол дінді тек сыртқы догма ретінде емес, адамның рухани жетілуінің құралы ретінде қабылдады. Абай исламды адамды рухани тәрбиелеу мен ақыл-ойды дамытудың құралы деп санады. Ол Құран мен хадистерді терең түсініп, дінді фанатизмнен арылтып, әділет пен мейірімділік негізінде ұстанды. «Алланың өзі де рас, сөзі де рас» деген өлең жолдары оның иманның шынайылығына сенімін көрсетеді [Әуезов, 120-б.]. Абайдың көзқарасы бойынша, дін – адамды жақсылыққа, әділетке тәрбиелеуі тиіс. Ол исламды қараңғылықтың құралы емес, ғылым мен білімнің көзі деп қарады [Ахметов, 89-б.]. Абай үшін дін мен ғылым өзара толықтырылып, қоғамның дамуына септігін тигізетін басты құралдар болып табылады. Ол дінді тек сенім ретінде емес, білім мен ақылдың үйлесімділігі

«АБАЙ РУХАНИ ҚАЗЫНАСЫНЫҢ ТҮРКІ ӘЛЕМІНЕ ӘСЕРІ»

ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ - ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ

ретінде қарастырды, осылайша қоғамдағы надандық пен фанатизмге қарсы тұрды [Қирабаев, 56-б.].

«Жақсылық қылсаң, біреуге, билей алсаң өзінді» деген ойлары оның адамгершілікті бірінші орынға қойғанын көрсетеді. Абай мұсылманшылықты жоғары бағалады, бірақ фанатизмді қабылдамады. Ол Исламды ақыл, білім және әділет арқылы түсіну керек деп санады. Шығыс ойшылдары Фирдоуси, Низами, Науаи, Сағди, Руми еңбектерін оқып, өз көзқарасын қалыптастырды [Әуезов, 120-б.].

Абай орыс классиктері мен батыс ойшылдарының еңбектерінен адамгершілік пен этикалық қағидаларды меңгерді. Ол Сократ, Платон, Аристотель, Толстой, Руссо сияқты философтарының идеяларын қазақ қоғамына бейімдеп, өз шығармаларында ұштастырды. Абай Құнанбайұлы – қазақ халқының ұлы ағартушысы және ойшылы, оның өмірі мен шығармашылығы қазақ мәдениеті мен әдебиетінің дамуына зор үлес қосты. Оның поэзиясы мен қара сөздері арқылы халыққа адамгершілік, әділеттілік, білім мен ғылымның маңыздылығы жеткізіліп, рухани жаңғырудың негізі қаланды. Абайдың шығармашылық жаңғыруы мен философиялық көзқарастары оның жеке тұлғалық қасиеттерінен бастау алып, ұлттық сана мен рухани құндылықтарды арттыра түсті. Ол дінді тек догма ретінде емес, адамның жан дүниесін байытатын, білім мен ақыл арқылы адамды кемелдендіретін құнды құрал ретінде қарастырды. Абай дінді өзінің философиялық жүйесінің маңызды бөлігі ретінде қарастырды. Ол дінді ақыл-ой мен ғылымның үйлесімі ретінде қабылдап, фанатизм мен надандыққа қарсы тұрудың маңыздығын айтады. Абайдың пікірінше, дін – адамның рухани жетілуіне септігін тигізетін, жан дүниені тазартып, әділет пен мейірімділікке жетелейді. «Алланың өзі де рас, сөзі де рас» деген жолдары арқылы ол иманның шынайы мәнін, адамның ішкі сенімі мен адалдығын насихаттады. Сонымен қатар, оның шығармаларында дін мен ғылымның үйлесімділігі, олардың қоғам дамуына тигізетін оң ықпалы туралы ойлар кеңінен қозғалуда. Абайдың шығармашылық жаңғыруы оның поэзиясы мен қара сөздерінде айқын байқалады. Оның шығармаларында қазақ халқының ұлттық тарихы, мәдениеті және рухани құндылықтары ерекше орын алады. Абайдың өлеңдері жастарды білім мен ғылымға, еңбекке шақыра отырып, әділеттілік пен адамгершілікке баулиды. Ол халықтың надандығына, жалқаулық пен мақтаншақтыққа сын тұрғысынан қарап, қоғамды өз-өзін жетілдіруге ынталандырды. Абайдың

«АБАЙ РУХАНИ ҚАЗЫНАСЫНЫҢ ТҮРКІ ӘЛЕМІНЕ ӘСЕРІ»

ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ - ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ

шығармашылық мұрасы бүгінгі күнде де өзектілігін жоғалтпай, ұлттық сана мен мәдениеттің дамуына үлес қосып келеді. Сонымен, Абай Құнанбайұлының философиялық мұрасы мен шығармашылық жаңғыруы оның адамгершілік пен әділеттілікке, білім мен ғылымның үйлесіміне деген көзқарасын көрсетеді. Оның идеялары мен шығармалары халықтың рухани дамуына, ағартушылыққа және ұлттық сана қалыптастыруға ықпал етіп, бүгінгі күннің өзектілігін сақтап келеді. Абайдың ұлы мұрасы – қазақ халқының рухани жаңғыруының, даналығының және болашақ ұрпаққа бағытталған мәңгілік жолсілтісі болып табылады.

Қорытынды

Абай Құнанбайұлының өмірі мен шығармашылығы қазақ халқының рухани жаңғыруының негізін қалады. Оның философиялық көзқарастары мен діни дүниетанымының ерекшеліктері адамгершілік, білім және әділеттілік қағидаттарын ұлықтап, ұлттық сананы қалыптастыруға зор үлес қосты. Абай өз заманының шектеулерінен асып, дінді ғылыммен ұштастырып, жаңа ағартушылық идеяларды насихаттады. Оның шығармалары мен идеялары бүгінгі күнде де өзектілігін сақтап, келер ұрпаққа рухани жол көрсетуде.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1. Ахметов З. Абайдың ақындық әлемі. – Алматы: Ана тілі, 1995. [Ахметов, 89-б.]
2. Әуезов М. Абай Құнанбаев. – Алматы: Ғылым, 1967. [Әуезов, 120-б.]
3. Нұрғали Р. Қазақ әдебиетінің алтын ғасыры. – Астана: Фолиант, 2002. [Нұрғали, 56-б.]
4. Қирабаев С. Абай және қазақ әдебиеті. – Алматы: Мектеп, 1986. [Қирабаев, 56-б.]